

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

“Poéticas postdigitales: brevedad exhaustiva y subjetividad posthumana en bots literarios””, comunicación de Adrián Menéndez de la Cuesta

[Este texto es un resumen de la comunicación en la Conferencia doctoral LILEC [“Leggere, \(ri\)scrivere e condividerere: vecchie e nuove pratiche di significazione”](#), Universidad de Bolonia, 16/6/2021]

La ponencia tiene lugar en el contexto de la conferencia “Leggere, (ri)scrivere e condividerere: vecchie e nuove pratiche di significazione”, que invitaba a explorar los cambios en las estrategias de escritura y lectura a raíz del auge de las redes sociales. En este caso, el objeto de estudio son los bots literarios que proliferan en la plataforma de

Literatura postdigital

La escritura de los bots literarios en Twitter se aborda en cuanto que una de las diferentes modalidades de la literatura postdigital en cuanto que traslada las tradiciones de la literatura digital generativa al ecosistema postdigital. En este nuevo entorno, la literatura digital generativa se vuelve masiva y se adapta las características de lo postdigital tal y como han sido descritas en el marco del [proyecto REC-LIT](#).

Si hablamos de literatura postdigital, debemos hacerlo en oposición a la literatura digital de los 90s y principios de los 2000s: géneros como el hipertexto o la poesía en Flash deben ser leídos hoy como productos de un momento histórico determinado. En este nuevo contexto postdigital, han de surgir nuevos géneros. Algunos investigadores ya han trabajado este fenómeno: se trataría de obras que hibridan la literatura digital con lo impreso o que exploran las características de las redes sociales y del ecosistema postdigital (Bajohr 2016; Ludovico 2014; Saum-Pascual 2018; Sierra-Paredes 2016).

Bots literarios en Twitter

Dentro de esta emergente literatura postdigital, este artículo se centra en el caso concreto de los bots literarios publicados en Twitter. La ELO define a los bots en los siguientes términos:

Short for robot, a bot is a computer program designed to operate autonomously, performing

scheduled, responsive, or real-time operations in a computer, through the Internet, and/or on social media networks. What distinguishes bots from other kinds of software is that they interact with and/or produce content for humans, often assuming a human persona (Electronic Literature Organization 2016).

Estos bots continúan la tradición digital –en el sentido histórico de la palabra– de la literatura generativa que alumbró a bots como la pionera ELIZA de Joseph Weizenbaum y la trasladan al terreno postdigital de las redes sociales. Su poética radica por tanto del cruce de dinámicas y herencias entre estos dos enfoques.

Enfoque generativo: digital, exhaustivo y formalista

Los bots literarios y artísticos han existido mucho antes del nacimiento de Twitter. Suele considerarse al bot conversacional ELIZA, creado por Joseph Weizenbaum entre 1964 y 1966, como el primer ejemplo (Electronic Literature Organization 2016). Sin embargo, estos bots deben comprenderse como una rama más de la literatura generada por ordenador (*computer-generated*) o generativa. Se trataría esta de uno de los géneros más antiguos de la literatura digital. Sus primeros ejemplos se retrotraen hasta la Europa de los 50s (Kozak 2017), si bien existen claros antecedentes, aun incluso antes de la invención de los ordenadores, en el dadaísmo y el grupo Oulipo (Centro de Cultura Digital 2017; Kozak 2017, 5-7; Lampi 2017, 17-28).

Las poéticas sobre las que se construye la literatura generativa podrían describirse como borgesianas. Artistas e

investigadores como Philippe Bootz (2014) o Espen J. Aarseth (1997) han teorizado la lógica creativa que sustenta el género. Otros, como Ville Matias Lampi (2017, 30-33) o Allison Parish (2016) han aplicado sus teorías a los bots literarios en Twitter. De acuerdo con Booth, el texto que merece la atención crítica no es el mismo que se encuentra directamente el lector (llamado por Bootz “texto-para-ser-visto”, *text-to-be-seen*), sino la totalidad del proceso que lo ha creado. El autor concibe un “texto-escrito” (*written-text*), una mera idea del resultado esperado. Este “texto-escrito” debe traducirse a un lenguaje de programación: esta versión en código sería el “texto-autor” (*author-text*), esto es, el programa informático que genera los textos que leerá el lector, los “textos-para-ser-vistos”. Al final del proceso, el “texto-leído” (*read-text*) sería la percepción final del lector: su comprensión y experiencia de los “textos-para-ser-vistos”.

La complejidad de este proceso tiene importantes consecuencias. Si bien es absurdo afirmar que un agente no-humano (el bot o el “texto-autor”) ha escrito el texto, es cierto que la autoría no ha sido ejercida directamente por un agente humano: cuando el autor recurre a la máquina para amplificar o aleatorizar el texto resultante, delega una parte de su voluntad (en el sentido del inglés *agency*) en el proceso creativo. La autoría se entiende mejor en términos posthumanos: no *después* o *sin* lo humano, sino *junto a* la máquina.

En paralelo, la lógica de este proceso creativo implica que: 1) los textos-para-ser-vistos son meras concreciones del texto-autor y desde un punto de visto crítico menos interesantes que este texto originario y, debido a esto, 2) la relevancia artística de la obra radica en el potencial del texto-autor y, es más, del texto-autor en cuanto que *potencial*. La obra en realidad no está cerrada y,

literalmente, sigue escribiéndose en cada instancia sin acabar nunca. Funcionaría como un mapa que guía al lector hacia posibilidades inexploradas. Esto acerca a los bots literarios y a la literatura generativa a las fantasías de Borges: el “texto-autor” será abstracto, pero encapsula la exhaustividad de una máquina que ejecutará todas las posibilidades anticipadas potencialmente en su código.

Enfoque de redes sociales: tuitertura

La otra tradición en la que entroncan los bots literarios en redes sociales son las creaciones breves que han surgido en el ecosistema de Twitter en los últimos años. La plataforma de microblogging, fundada en 2006, establece un número máximo de caracteres por publicación o tuit (primero 140, 280 desde 2017). Esta limitación ha impulsado una revitalización de las formas literarias breves como los haikus y otras formas poéticas (Duquenne 2018), los aforismos y las máximas (Baillot 2020; Gatica Cote 2015), las microficciones (Pianzola 2017), etc. Esta reapropiación de las *affordances* de Twitter para fines literarios se conoce como tuitertura (*Twitterature*). Los estudios hasta la fecha caracterizan la tuitertura en los siguientes términos:

- Restricción: El uso de Twitter como plataforma implica el imperativo de adaptarse a sus *affordances* y a sus códigos (Baillot 2020; Chighizola 2016). Por ejemplo, limita la extensión máxima de las obras.
- Tradición breve: La limitación de caracteres impuesta por Twitter invita a establecer contacto con las tradiciones de la literatura breve y con la estética minimalista (Baillot 2020; Chighizola 2016; Escandell Montiel 2014; Gefen 2010).
- Humor: Las redes sociales tienen un importante lado informal y lúdico. En consecuencia, la tuitertura se ve

contagiada por esta tendencia a las ocurrencias cómicas y otras formas de humor (Escandell Montiel 2014; Ingleton 2012).

- El yo: Las redes sociales tienden a la autorrepresentación. En este contexto, la tuitatura a menudo deriva en discursos en torno a la identidad y se acerca a formas autoficcionales (Gefen 2010).

Parece tentador deducir que la tuitatura se posiciona en las antípodas de la literatura generativa. Al fin y al cabo, tuitear sería más cercano a técnicas de escritura populares y masivas y puede percibirse como un mero entretenimiento, mientras que la literatura generada por ordenador tendría un enfoque más elitista y se percibe cercana a la informática. Esto nos llevaría a una dicotomía entre alta y baja literatura que hace tiempo se considera superada.

Lo cierto es que los bots de Twitter hibridan estas dos tradiciones. Su potencial para viralizarse está convirtiendo a algunos en parte del *mainstream* (Lauer 2017). La mayoría de los ejemplos son en inglés, pero también podemos encontrarlos en español (@*sinestesiabot* y @*Poesia_es_Bot*), francés (@*BotDuCul* y @*BotEmploi*), finlandés (@*runobotti* y @*kaikkitalkoot*) o multilingües (@*circuit_futura*). Estos bots toman los medios y las lógicas de la literatura generativa para hacer literatura divertida, a menudo orientada a discusiones identitarias. Algunos de los bots que juegan explícitamente con la identidad son @*oliviatasters* –que imita verosímelmente a una tuitera cualquiera y explota la ambigüedad del “valle inquietante” (Giles 2016)– o @*man_products* y @*lady_products* de Nora Reed, que parodian abiertamente estereotipos de género.

De lo anterior se deduce que confluyen en los bots literarios al menos tres bloques de tradiciones distintas: el predigital

de las formas breves, el digital de la literatura generativa y el postdigital de las redes sociales.

Estudios de caso

Para una comprensión más fina de cómo estas tensiones y tradiciones se traducen en obras literarias, se han escogido dos ejemplos. Ambos dialogan con identidades y discursos LGTB+ en un tono ligero y paródico, pero se mantienen fieles a los principios de la literatura generativa.

@GayUpdateBot: subjetividad posthumana

El primer ejemplo es @GayUpdateBot (que puede consultarse en la URL <https://twitter.com/GayUpdateBot>), obra del usuario de Twitter @MaybeAlexL. Se creó en septiembre de 2015 y fue discontinuado en abril de 2021.

Este bot funciona a modo de cita paródica de las redes sociales como escrituras diarísticas, egocéntricas y abocadas a la emocionalidad encendida: el bot tuitea cada hora cómo se siente –siempre gay, pero con matices vehiculados en el adverbio cambiante.

Gay Update: I m currently feeling unquestionably gay.

2:01 PM · Apr 6, 2021 · Gay Updates

32 Retweets · 1 Quote Tweet · 57 Likes

La lógica de *@GayUpdateBot* es extremadamente simple: el bot repite la misma afirmación modificando únicamente el adverbio, tomado aleatoriamente de un diccionario. Esta simplicidad es parte de la parodia: debe entenderse como una broma sobre la simplicidad de estos mensajes que performan insistentemente una identidad –y recordemos que uno de los rasgos definitorios de lo performativo es su iterabilidad. En este caso, la aparente falta de sofisticación del texto–autor resulta estética y argumentalmente efectiva.

Los tuits publicados por el bot plantean varias preguntas. En primer lugar, ¿quién está experimentando estos sentimientos? En otras palabras, ¿quién es el sujeto y emisor de estas afirmaciones? ¿Acaso existe tal sujeto? Se ha mencionado ya que la literatura generativa problematiza la cuestión de la autoría. En este caso, la autenticidad se ve igualmente cuestionada. Puesto que la lógica generativa excluiría una subjetividad genuina en términos convencionales, las declaraciones del bot parecen invitar al engaño: sugieren al público la existencia de un emisor/sujeto allí donde solo hay un autor–texto. Este recurso podría leerse como un comentario sobre cuanto pueden tener de ilusorias y falaces las redes sociales, donde abundan cuentas falsas, *catfishing* y bots. En paralelo, esta duplicidad sitúa a *@GayUpdateBot* en la estética del “valle inquietante” que, como se mencionaba anteriormente, explotan otros bots literarios.

En segundo lugar, ¿cómo es posible sentirse “segmentadamente [sic] gay” (“*meristically gay*”) o “colonialmente gay” (“*colonially gay*”)”? El bot invita a su público a concebir otros sentimientos. Estos sentimientos, que verosímilmente no habrán sido sentidos por el auténtico autor humano, @MaybeAlexL, son sin embargo mediados a través de un “texto-autor” y reconstruidos e imaginados por quienes leemos los tuits. Al pensar las relaciones entre lo humano y la máquina, el imaginario tanto popular como científico ha privilegiado lo cognitivo (la conocida como inteligencia artificial). Por el contrario, @GayUpdateBot plantea la posibilidad de una subjetividad y una emocionalidad artificial o posthumana.

En tercer lugar, el bot deconstruye el significado de “gay”. Cada vez que se le asocia un adverbio aleatorio y aparentemente improcedente, se sugiere que el mero concepto de “ser gay” en cuanto que identidad estable es igualmente ilógico. De este modo, la parodia del bot se hace eco de uno de los principales proyectos de la teoría *queer*: deconstruir las identidades (sexuales) y demostrar cómo todas son constructos sociales y productos de la performatividad.

@slammedinthebot: una versión *queer* de la biblioteca de Babel borgesiana

El segundo ejemplo aquí analizado es @slammedinthebot (que puede consultarse en la URL <https://twitter.com/slammedinthebot>). Fue creado en junio de 2016 por la usuaria de Twitter @SophieNotEmily y continúa operativo.

Este bot tiene una gran carga intertextual: como se reconoce en la propia bio de la cuenta, está inspirado en los libros eróticos de Chuck Tingle. Siempre desde una perspectiva LGTB+, la ficción breve de Tingle se ha hecho famosa por parodiar la literatura erótica teratológica desde giros surrealistas en los que el objeto de deseo de la narrativa se encarna en criaturas inverosímiles, personajes reales o personificaciones de situaciones abstractas o acontecimientos de actualidad. Son ilustrativos al respecto *Pounded by President Bigfoot* (2014), *President Donald Loch Ness Tromp Pounds America's Butt* (2015) o *I Freed This Handsome Cargo Ship From The Suez Canal And Now He's Stuck In My Butt* (2021). Los títulos incluyen también a menudo referencias intertextuales o autorreferenciales, como *Pounded in the Butt by My Book "Pounded in the Butt by My Book 'Pounded in the Butt by My Book "Pounded in the Butt by My Own Butt"'"* (2016) o *Trans Wizard Harriet Porber And The Theater Of Love: An Adult Romance Novel* (2021).

El bot continúa esta lógica. Los títulos incluyen dos componentes: prácticas sexuales explícitas no normativas

(frecuentemente anales) y objetos de deseo descritos en términos contradictorios. Estos personajes se construyen mediante la yuxtaposición arbitraria de varios elementos extraídos de un diccionario *ad hoc*: 1) una identidad teratológica que puede verse sustituida por un objeto o concepto antropomorfizado, 2) atributos humanos, como la profesión del personaje, y 3) etiquetas de sexualidad o género. Se reproducen algunos ejemplos a continuación.

Si los estudios *queer* estudian cómo la sexualidad se construye, media y codifica a través del discurso, las costumbres, etc., el bot subvierte el vehículo por antonomasia del discurso sexual –la literatura erótica–: aleatoriza la combinación de prácticas sexuales y personajes y, por tanto, la configuración del deseo. Por un lado, se yuxtaponen elementos no humanos con prácticas y características humanas. El resultado desdibuja las fronteras entre lo humano, lo monstruoso y lo no-humano. Por el otro, se disocian las etiquetas de género y sexualidad aplicadas para describir a los personajes de los actos sexuales que protagonizan: toda categorización del deseo se vuelve así potencialmente incongruente y, en este contexto posthumano, irónicamente irrelevante.

En la estela de Tingle, es frecuente que los tuits incluyan alusiones autorreferenciales, bien a las obras de Tingle que inspiran la obra, bien al propio bot. Yendo más lejos, si el “texto-escrito” se concibe como pastiche de Chuck Tingle, el “texto-autor” sería un alter ego automatizado del Tingle real. Este giro añadiría una vuelta de tuerca más al proceso autorial descrito por Bootz.

Más allá de la referencia explícita a Tingle, la otra base intertextual de *@slammedinthebutt* es Jorge Luis Borges. El bot tiene ecos de sus reseñas ficticias (“Pierre Menard, autor del Quijote” [1939] o “Tres versiones de Judas” [1944]): lista todos los libros escritos por un autor (imaginario). Sin embargo, en el caso del bot la lista no se encuentra cerrada: es infinita y cubre todos los libros que podrían ser escritos por un autor. Como en “La biblioteca de Babel” (1941), se trataría de una biblioteca con un número infinito de libros.

Conclusión

Ambas obras trabajan sobre los discursos de las redes sociales (*@GayUpdateBot*) y la ficción breve

(@slammedinthebot). La brevedad de sus textos, impuesta por las restricciones de Twitter, se opone a su (aparente) infinidad de publicaciones. Esta lógica generativa se adapta para reflejar reflexiones postdigitales sobre la identidad. Esta adaptación al ecosistema de las redes sociales permite llegar a una audiencia masiva, gracias a preferir un tono y medio popular, divertido y paródico frente a un enfoque formalista. Esta adaptación podría considerarse como táctica, como los grafitis en el paisaje urbano que son las redes sociales, por utilizar la analogía de Parrish (2016). Sin embargo, es también un indicio más de la diversidad de tradiciones y tendencias que convergen en el arte postdigital.

Bibliografía:

Aarseth, Espen J. (1997): *Cybertext: perspectives on ergodic literature*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Baillet, Anne (2020): “280 caractères, ou la privatisation de l’aphorisme”, in Cécile Meynard y Emmanuel Vernadakis (eds.) *Formes brèves: Au croisement des pratiques et des savoirs*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, pp. 211-225.

Bajohr, Hannes (2016): “Experimental Writing in its Moment of Digital Technization”, in Gilbert Annette (ed.) *Publishing as Artistic Practice*. Berlín: Sternberg Press, pp. 252-267.

Bootz, Philippe (2014): “From OULIPO to Transitoire Observable: The Evolution of French Digital Poetry”, *Dichtung Digital*, 41. <http://www.dichtung-digital.de/en/journal/archiv/?postID=248>

Centro de Cultura Digital (2017): “Bestiario de bots. Un acercamiento a las poéticas de la escritura automática”.

Editorial.

<https://editorial.centroculturaldigital.mx/articulo/bestiario-de-bots>

Chighizola, Carolina (2016): “Twitter ou l’esthétique du bref”, *Synergies Argentine*, 4(4), pp. 69-80.

Gatica Cote, Paulo (2015): “Cuando Twiter encontró el aforismo: nuevas inquisiciones en el debate de los géneros literarios”, in Francisca Noguero Jiméneez, M. Angeles Pérez López y Vega Sánchez Aparicio (coords.) *Letras y bytes: escrituras y nuevas tecnologías*. Kassel: Reichenberg, pp. 149-164.

Duquenne, Cécile (2018): “Le réinvestissement du rôle social de la poésie au Japon après l’accident nucléaire du 11 mars 2011. Wagō Ryōichi et l’« action-poésie » sur Twitter”, *Impressions d’Extrême-Orient*, 8.

<https://journals.openedition.org/ideo/916>

Electronic Literature Organization (2016): “Bots”.

Electronic Literature Collection – Volume 3.

<http://collection.eliterature.org/3/>

Escandell Montiel, Daniel (2014): “Tuitertura: la frontera de la microliteratura en el espacio digital”. *Iberic@l Revue d’études ibériques et ibéro-américaines*, 5, pp. 37-48.

Gefen, Alexandre (2010): “Ce que les réseaux font à la littérature. Réseaux sociaux, microblogging et création”, *Itinéraires. Littérature, textes, cultures*, 2, pp. 155-166.

Giles, Harry Josephine (2016): “Some Strategies of Bot Poetics”. *Harry Josephine Giles*.

<https://harryjosephine.com/2016/04/06/some-strategies-of-bot-poetics/>

Ingleton, Pamela (2012): “Critical Article—How Do You Solve a Problem Like Twitterature? Reading and Theorizing “Print” Technologies in the Age of Social Media”, *Technoculture*, 2. <https://tcjournal.org/vol2/ingleton>

Kozak, Claudia (2017): “Esos raros poemas nuevos: Teoría y crítica de la poesía digital latinoamericana”, *El jardín de los poetas. Revista de teoría y crítica de poesía Latinoamericana*, 3(4), pp. 1-20.

Lampi, Ville Matias (2017): *Looking Behind the Text-To-Be-Seen: Analysing Twitter Bots as Electronic Literature*. Tesis de doctorado, Aalto University.

Lauer, Jessica (2017). “Hot bots: An interview with Leonardo Flores”, *Kairos: A Journal of Rhetoric, Technology, and Pedagogy*, 21(2).
<http://kairos.technorhetoric.net/21.2/interviews/lauer/index.html>

Ludovico, Alessandro (2014): “Post-Digital Publishing, Hybrid and Processual Objects in Print”, *A Peer-Reviewed Journal About*, 3(1), pp. 78-85.

Parrish, Allison (2016): “Bots: A definition and some historical threads”, *Data & Society: Points*.
<https://points.datasociety.net/bots-a-definition-and-some-historical-threads-47738c8ab1ce>

Pianzola, Federico (2017): “Toward a Narratology of Complexity”, *5th European Narratology Network Conference*, Praga.

Saum-Pascual, Alex (2018): *#Postweb!: Crear con la máquina y en la red*. Madrid: Iberoamericana Vervuert.

Sierra-Paredes, Germán (2016): “Postdigital fiction. Exit and memory” in César Domínguez, Anxo Abuín González y Ellen Sapega (eds.) *A Comparative History of Literatures in the Iberian Peninsula: Volume II*. Ámsterdam: John Benjamins Publishing Company, pp. 498–506.

Resumen realizado por Adrián Menéndez de la Cuesta González

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (28 de abril de 2022). “Poéticas postdigitales: brevedad exhaustiva y subjetividad posthumana en bots literarios””, comunicación de Adrián Menéndez de la Cuesta. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/tdep>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 28/04/2022 / Entradas / blog, bot, generación automática, posthumano, redes sociales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

**Futuros y presentes
postdigitales en el mercado**

SIGUIENTE

CaPOPrucita Roja 03: reciclaje post-digital

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores libro libro electrónico Lingüística forense
literary computational studies literatura
Literatura Electrónica Literatura Infantil y Juvenil
meme memoria narratividad postdigital
posthumano readers realidad aumentada
reciclaje recycling red redes sociales
remediación Repositorios de literatura electrónica
selfies textos literarios transmedia
transmedia storytelling transmedia world TV series
videogame

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (41)
 - [recycling literature\(s\)](#) (1)
-

ARCHIVO

- [febrero 2025](#) (1)
- [diciembre 2024](#) (1)
- [noviembre 2024](#) (1)
- [octubre 2024](#) (1)
- [septiembre 2024](#) (1)
- [julio 2024](#) (1)
- [junio 2024](#) (1)

- mayo 2024 (1)
 - abril 2024 (1)
 - marzo 2024 (1)
 - febrero 2024 (1)
 - enero 2024 (1)
 - diciembre 2023 (1)
 - noviembre 2023 (1)
 - octubre 2023 (1)
 - septiembre 2023 (1)
 - julio 2023 (1)
 - junio 2023 (1)
 - mayo 2023 (1)
 - abril 2023 (1)
 - marzo 2023 (1)
 - febrero 2023 (1)
 - enero 2023 (1)
 - diciembre 2022 (1)
 - noviembre 2022 (1)
 - octubre 2022 (1)
 - septiembre 2022 (1)
 - julio 2022 (1)
 - mayo 2022 (1)
 - abril 2022 (1)
 - marzo 2022 (1)
 - febrero 2022 (1)
 - enero 2022 (1)
 - diciembre 2021 (1)
 - noviembre 2021 (1)
 - septiembre 2021 (1)
 - junio 2021 (1)
 - mayo 2021 (1)
 - marzo 2021 (3)
-

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress